

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**Pelaksanaan Program Hafalan Dzikir Pagi dan Petang sebagai Upaya
Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik SMA Nuraida Islamic
Boarding School di Asrama**

Oleh:

ZAINAB

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainab

NIM : 1000694

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:
Pelaksanaan Program Hafalan Dzikir Pagi dan Petang sebagai Upaya Pembinaan
Karakter Religius Peserta Didik SMA di Sekolah Asrama
untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.

Bogor, 8 Desember 2025

Mengetahui,

(Zainab)

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah *ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Laporan PPL ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis atas pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yang telah dilaksanakan di sekolah asrama. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu kependidikan, khususnya dalam pelaksanaan program hafalan dzikir pagi dan petang pada peserta didik tingkat SMA.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing PPL yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Pihak sekolah asrama yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama kegiatan PPL, terlebih pihak asrama.
3. Guru pamong yang telah membimbing dan memberikan pengalaman berharga.
4. Rekan-rekan dari Guru Asrama yang telah bekerja sama dengan baik.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah *ta'ala* senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Daftar Isi

SURAT PERNYATAAN	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan PPL.....	2
C. Manfaat PPL.....	2
BAB II.....	3
PROFIL SEKOLAH	3
A. Identitas Sekolah	3
B. Visi dan Misi	3
C. Struktur Organisasi Asrama	4
D. Sarana dan Prasarana	4
E. Kondisi Peserta Didik.....	4
BAB III	5
PELAKSANAAN PPL	5
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
B. Bentuk dan Jenis Kegiatan PPL	5
C. Pelaksanaan Program Hafalan Dzikir Pagi dan Petang	5
D. Materi Kegiatan.....	5
E. Peran Mahasiswa PPL	6
F. Kendala dan Solusi	6
BAB IV	7
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
A. Hasil Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	7
B. Pembahasan.....	7
C. Kendala dan Upaya Pemecahan Masalah.....	7
BAB V	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan arus digitalisasi memberikan pengaruh besar terhadap perilaku peserta didik. Penggunaan gawai dan media sosial yang tidak terkontrol berpotensi melemahkan nilai spiritual dan kedisiplinan. Dalam konteks ini, sekolah asrama memiliki peran strategis karena mampu membina peserta didik secara menyeluruh melalui pembiasaan kegiatan religius.

Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah program hafalan dzikir pagi dan petang yang bertujuan menanamkan kebiasaan mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”¹

Melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa berkesempatan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut sebagai upaya mendukung pembentukan karakter religius peserta didik.

Pada era modern ini, pembinaan karakter diharapkan sesuai dengan syariat yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Yang mana banyaknya ajaran yang menyimpang dan ditambahi tanpa dalil yang benar.

Dan betapa sempurnanya agama Islam ini sebagaimana firman Allah,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”²

Serta peringatan tegas dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bidah adalah sesat”³

Oleh karena itu, program hafalan dzikir pagi dan petang menjadi bekal penting untuk peserta didik dalam kesehariannya.

¹ QS. Al-Baqarah [2]: 152

² QS. Al-Maidah [5]: 3

³ An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Hadits no. 28, HR. Abu Dawud dan Tirmidzi.

B. Tujuan PPL

1. Memberikan pengalaman mengajar dan mendidik di lingkungan sekolah asrama. Mahasiswa turun langsung di lapangan dalam pengajaran ini.
2. Membantu pelaksanaan program hafalan dzikir pagi dan petang. Dengan memberikan penjelasan spesifik tentang keutamaan dzikir pagi dan petang dan sebagainya.
3. Menanamkan nilai-nilai religius kepada peserta didik. Menentukan waktu khusus untuk pelaksanaannya. Dengan membiasakan peserta didik untuk membaca dzikir tersebut setelah dzikir selesai shalat.

C. Manfaat PPL

Manfaat PPL bagi mahasiswa adalah memperoleh pengalaman praktis di lapangan. Mahasiswa dapat merancang kegiatan bersama Guru Asrama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Adapun bagi sekolah yaitu membantu pelaksanaan program pembinaan karakter peserta didik. Melalui asrama, peserta didik dibina agar mampu menghafalkan dzikir pagi dan petang dengan baik.

BAB II PROFIL SEKOLAH

Bab ini memaparkan profil sekolah tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Uraian meliputi identitas sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta kondisi peserta didik sebagai gambaran umum lingkungan pendidikan.

A. Identitas Sekolah

Pelaksanaan PPL ini bertempat di Nuraida Islamic Boarding School yang merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis asrama. Terletak di desa Pakauman Cimahpar Bogor Utara, di kota Bogor, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 2014 di bawah naungan Yayasan Izzatul Muhsinin Bogor. Pengintegrasian pendidikan islam dengan perkembangan teknologi menjadikan ciri khas sekolah ini. Nuraida Islamic Boarding School juga menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah atas khusus bagi peserta didik putri.

B. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya lembaga pendidikan teladan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah pemahaman Salafus Shalih untuk membina muslimah yang unggul dalam Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta kecakapan hidup (*life skill*). Dengan kegiatan menjadi bagian dari rutinitas harian peserta didik.

Misi :

1. Mengokohkan Iman dan Taqwa tholibat dalam menjalankan ibadah dan semua aktivitasnya hanya karena Allah Ta'ala berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih;
2. Membina generasi muslimah yang tangguh, berakhlak mulia, dan penuh semangat dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi dirinya pada masa kini dan masa datang;
3. Menumbuh-kembangkan potensi tholibat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, kecakapan hidup dan karier (Life and Career Skills), dan pembelajaran sosial emosional (Social Emotional Learning)
4. Menyelenggarakan pendidikan moderen, didukung dengan system pembelajaran abad-21, lingkungan belajar yang kolaboratif, berkesadaran,

bermakna, dan menyenangkan; tenaga pendidik profesional; serta didukung fasilitas pendidikan mutakhir, sarana-prasarana sekolah dan asrama yang nyaman, aman, dan sehat.

C. Struktur Organisasi Asrama

Struktur organisasi asrama terdiri dari kepala asrama sebagai pimpinan utama yang dibantu oleh wakil kepala asrama, guru sakan serta tenaga kependidikan lainnya.

D. Sarana dan Prasarana

Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran dan pembinaan karakter religius, seperti ruang kelas, musholla, perpustakaan, asrama peserta didik, dan aula.

E. Kondisi Peserta Didik

Peserta didik di sekolah ini merupakan siswi tingkat SMA yang tinggal di asrama dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan karakter islami.

BAB III

PELAKSANAAN PPL

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di Nuraida Islamic Boarding School. Pelaksanaan PPL berlangsung selama beberapa minggu, dimulai pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan sebelum mata kuliah PPL secara resmi diprogramkan, menyesuaikan dengan kalender akademik asrama dan kebijakan lembaga ini.

B. Bentuk dan Jenis Kegiatan PPL

Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pembinaan peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Observasi lingkungan asrama dan kegiatan pembelajaran.
- Pendampingan kegiatan hafalan dzikir pagi dan petang.
- Membantu guru dalam proses pembelajaran di asrama.
- Membantu kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter peserta didik di asrama.

C. Pelaksanaan Program Hafalan Dzikir Pagi dan Petang

Program hafalan dzikir pagi dan petang dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan karakter religius peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan metode talaqqi, yaitu peserta didik mengikuti bacaan dzikir yang dibimbing langsung oleh guru atau pendamping selama masa pengenalan lingkungan ma'had terkhusus untuk murid baru. Selain metode talaqqi, peserta didik dianjurkan untuk membawa buku dzikir pagi petang yang sesuai dengan manhaj salaf di waktu shalat subuh dan ashar. Pada proses hafalan, dibuatkan juga lembar ceklis untuk memantau seberapa jauh dzikir yang sudah peserta didik hafal. Melalui kegiatan ini, peserta didik dibiasakan untuk mengingat Allah dan mengamalkan dzikir dalam kehidupan sehari-hari.

D. Materi Kegiatan

Materi dzikir pagi dan petang yang diajarkan kepada peserta didik bersumber dari buku "Do'a & Wirid" ataupun buku saku "Dzikir Pagi Petang" karya Ustadz

Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang berisi kumpulan doa dan dzikir berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih.

E. Peran Mahasiswa PPL

Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa berperan sebagai pendamping dan fasilitator kegiatan. Mahasiswa membantu guru dalam membimbing peserta didik, memantau hafalan dzikir, serta memberikan motivasi agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan keagamaan.

F. Kendala dan Solusi

Selama pelaksanaan PPL, terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan kemampuan hafalan peserta didik dan tingkat kedisiplinan yang beragam. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa PPL melakukan pendekatan persuasif, pendampingan secara bertahap, serta bekerja sama dengan guru dan pihak asrama.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Nuraida Islamic Boarding School, diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan program hafalan dzikir pagi dan petang. Selama kegiatan berlangsung, peserta didik menunjukkan antusiasme dalam mengikuti program yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini membantu membiasakan peserta didik untuk mengawali dan mengakhiri aktivitas harian dengan dzikir. Selain itu, peserta didik mulai menunjukkan perubahan positif dalam sikap kedisiplinan dan kesadaran beribadah. Program hafalan dzikir pagi dan petang menjadi salah satu sarana pembinaan karakter religius yang diterapkan secara konsisten di lingkungan asrama.

B. Pembahasan

Hasil pelaksanaan PPL menunjukkan bahwa pembiasaan kegiatan religius, khususnya hafalan dzikir pagi dan petang, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Metode talaqqi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan peserta didik untuk menirukan bacaan dzikir secara langsung dengan bimbingan guru atau pendamping, sehingga ketepatan bacaan dapat terjaga. Pembiasaan membawa buku dzikir pagi petang bagi peserta didik, memudahkan mereka untuk menghafalkan dzikir tersebut sedikit demi sedikit. Selain metode talaqqi, penggunaan lembar ceklis juga membantu dalam pemantauan keterlaksanaan program hafalan dzikir pagi dan petang.

Lingkungan asrama yang mendukung turut memperkuat internalisasi nilai-nilai keislaman. Kegiatan yang dilakukan secara berulang dan terjadwal membantu peserta didik untuk menjadikan dzikir sebagai kebiasaan, bukan sekadar kewajiban. Peran mahasiswa PPL sebagai pendamping juga berkontribusi dalam memberikan motivasi dan teladan bagi peserta didik selama pelaksanaan program.

C. Kendala dan Upaya Pemecahan Masalah

Selama pelaksanaan PPL, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain perbedaan kemampuan hafalan peserta didik serta tingkat kedisiplinan yang beragam. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendampingan secara bertahap,

pengulangan bacaan dzikir, serta pendekatan persuasif kepada peserta didik. Pembiasaan membawa buku dzikir pagi petang bagi peserta didik, memudahkan mereka untuk menghafalkan dzikir tersebut sedikit demi sedikit. Kerja sama antara mahasiswa PPL dan guru pembimbing menjadi faktor pendukung dalam mengatasi kendala yang ada.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di SMA Nuraida Islamic Boarding School, dapat disimpulkan bahwa program hafalan dzikir pagi dan petang merupakan salah satu bentuk pembinaan karakter religius yang efektif bagi peserta didik. Kegiatan ini membantu menumbuhkan kebiasaan mengingat Allah serta meningkatkan kedisiplinan dan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan PPL juga memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu kependidikan secara langsung di lingkungan asrama. Melalui pendampingan dan keterlibatan dalam kegiatan asrama, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab sebagai calon pendidik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPL, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak sekolah diharapkan dapat terus melaksanakan dan mengembangkan program hafalan dzikir pagi dan petang secara berkelanjutan.
2. Guru sakan diharapkan dapat meningkatkan pendampingan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan hafalan yang berbeda.
3. Mahasiswa PPL selanjutnya diharapkan dapat lebih aktif dan kreatif dalam mendukung kegiatan pembinaan karakter religius peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

An-Nawawi, A.-I. (n.d.). *Matan & Terjemahan Hadits Arbain An-Nawawi*. Darul Haq.

Jawas, Y. (2016). *Dzikir Pagi Petang*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Jawas, Y. (n.d.). *Do'a & Wirid*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.